

68. Jahrgang 2016 **BAND 2**

MONTFORT

Zeitschrift für
Geschichte Vorarlbergs

StudienVerlag

Innsbruck
Wien
Bozen

Manfred Tschaikner

Von der Fasnachtsschlacht zur Hexenverbrennung – aus der Geschichte des Vorarlberger Fasnachts- und Funkenbrauchtums

► Zur Geschichte des Vorarlberger Fasnachtsbrauchtums¹ einschließlich des Funkenwesens liegen zahlreiche Publikationen vor. Die frühesten Hinweise darauf erschienen bereits in der ersten Hälfte des 19. Jahrhundert. Eine Gesamtübersicht über die historische Entwicklung veröffentlichte allerdings erst Karl Heinz Burmeister im Jahr 1984.

Darin vertrat er die Auffassung, dass das Funkenbrauchtum „außerhalb der Fasnacht“ liege, obwohl er den Funkensonntag „als eigentlichen Höhepunkt der Vorarlberger Fasnacht“ bezeichnete.² Dieser Widerspruch erklärt sich damit, dass zwei verschiedene Termine für das Ende der Fasnacht bestanden. Während sie ursprünglich bis zum ersten Sonntag in der Fastenzeit dauerte, bemühte man sich seit dem Konzil von Benevent im Jahr 1091, deren Beginn auf den Aschermittwoch vorzuverlegen. Die folgende Zeit umfasste weiterhin 40 Tage bis Ostern, nunmehr allerdings ohne Einberechnung der jeweiligen Sonntage „als Gedächtnis der Auferstehung Jesu“.³ Der Funkensonntag wird aber bekanntlich heute noch in der Fastenzeit gefeiert.

Während die historischen Quellen zum Funkenwesen in der vorliegenden Untersuchung als integrale Bestandteile des Fasnachtsbrauchtums analysiert werden, ohne dass dabei auf die umstrittenen terminlichen Abgrenzungen näher eingegangen werden muss, legte Burmeister bei seinen Ausführungen großen Wert auf einen bis ins 19. Jahrhundert bestehenden Gegensatz zwischen einer „alten Fasnacht“ (Funkenbrauchtum) und einer „neuen Fasnacht“, die er „die Fasnacht selbst“⁴ nannte.

Deren geschichtliche Entwicklung stellte er zusammenfassend folgendermaßen dar: Nachdem die „ursprünglich leitende Rolle bei der Fasnacht“ der Herrschaft zugekommen sei, hätten sich vom 16. Jahrhundert an „die ledigen Burschen, das junge Volk, die jungen Leute, die Knaben als die eigentlichen Träger der Fasnacht nachweisen“ lassen. Seit dem 19. Jahrhundert sei diese schließlich „vornehmlich eine Angelegenheit der unverdächtigen Kinder“ geworden.⁵ Die erhaltenen Aufzeichnungen dokumentieren jedoch eine gegenteilige Entwicklung: Die ertümlichen Elemente der Fasnacht wurden im Verlauf der Frühen Neuzeit unter zunehmendem obrigkeitlichen Druck umgeformt oder marginalisiert und das Brauchtum seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert nach bürgerlichen Vorstellungen – erst nun also offensichtlich nach dem Weltbild der „Herrschenden“ – neu geformt und damit gesellschaftlich neutralisiert.

Zur Forschungsgeschichte

Die von Burmeister vertretenen Auffassungen erfordern einen Blick auf die regionale Forschungsgeschichte. Seine Überblicksdarstellung entstand nämlich im Vorfeld des so genannten „Vorarlberger Historikerstreits“ zwischen ihm und Benedikt Bilgeri, der in seinen Werken die illusionäre Geschichte eines seit jeher basisdemokratischen und von schlechten Obrigkeiten drangsalierten Vorarlberger Volks propagierte.⁶ In seinen Reaktionen darauf überspannte

Burmeister mitunter den Bogen. Das war auch bei seinen Äußerungen über die Geschichte der Feldkircher Juden der Fall, die am Beginn des öffentlich ausgetragenen Konflikts standen.⁷ Beim Thema der Fasnacht ermöglichte es die Teilung in eine „alte“ und in eine „neue“, auf beiden Ebenen gleichermaßen gegen Bilgeris Ansichten zu opponieren.

Das Überleben der „alten Fasnacht“ bis ins 19. Jahrhundert diente Burmeister als Beleg dafür, dass deren Bekämpfung durch die früheren Obrigkeiten aus vermeintlicher Angst vor „getarnter Rebellion“ keineswegs so funktionierte, wie es Bilgeri meinte, nämlich „wie in dereinst kommenden Diktaturen“.⁸ Der „neuen Fasnacht“ wiederum attestierte Burmeister eine grundsätzlich andere Entwicklung, als sie von seinem Widerpart vertreten wurde. Dieser ging nämlich davon aus, dass „nahezu alle Jahresfeste und -bräuche Vorarlbergs weitem in Europa bei den verschiedensten Völkern in wesentlich gleicher Form bodenständig sind oder waren“.⁹

Als einzigen Beleg für seine Auffassung von der „ursprünglich leitende[n] Rolle der Herrschaft bei der Fasnacht“ konnte Burmeister auf die Einführung einer Veranstaltung durch Graf Rudolf V. von Montfort-Feldkirch († 1390) verweisen, die sich jedoch nur als ein früherer Ansatz zur obrigkeitlichen Mitgestaltung des Fasnachtstreibens verstehen lässt. Zudem liegt für die gräfliche Urheberschaft außer einer entsprechenden Bemerkung in einem Schreiben des Feldkircher Stadtarztes Achilles Gasser an Sebastian Münster vom 21. Dezember 1545 kein weiterer Nachweis vor.¹⁰ Gasser scheint die Angelegenheit auch nicht sonderlich ernst genommen haben. Während er sich bei seinen Angaben über Rechte und Altertümer der Städte auf sehr vertrauenswürdige mündliche Überlieferungen und Archivaldokumente berief, zählte er die Fasnachtsveranstaltung offensichtlich zu jenen „anilia“ – also Ammenmärchen oder Altweibergeschichten –, bei denen er es Münster anheimstellte, ob er sie in sein Buch aufnahm oder nicht. Nur der Aufmarsch der Knaben, bei dem man sie mit großen Mengen gekochter Hirse wie die Schafe aus Trögen fütterte, sollte laut Gasser „delectationis causa“ (der vergnüglichen Unterhaltung wegen) auf keinen Fall weggelassen werden.¹¹

Unabhängig davon, ob diese Veranstaltung also wirklich von Graf Rudolf V. begründet worden war oder nicht, kann sie auf keinem Fall als Beweis dafür gelten, dass der Herrschaft bei der Vorarlberger Fasnacht „die ursprünglich leitende Rolle“ zukommen wäre.

Das vermeintlich älteste Zeugnis der Vorarlberger Fasnacht

Eine kritische Betrachtung erfordert auch die von Burmeister als „älteste Quelle der Vorarlberger Fasnacht“¹² bezeichnete Eintragung in der Königsfelder Chronik des Clemens Specker von Sulgen. Sie lautet: „Anno domini M^oCCC^oXXXIII, crastina Valerii Episcopi auditus est sonus Jocularum cornicularii, sepulti in cimiterio Ranchwy(l) by Feltkilch.“¹³

Burmeister übertrug und kommentierte diese Angabe folgendermaßen: „es wurde gehört der Lärm der Spaßmacher des auf dem Friedhof in Rankweil bei Feldkirch begrabenen cornicularius. Wer damit gemeint ist, läßt sich sehr schwer sagen, aber es muß sich um einen Fasnachtsspaß handeln.“¹⁴

Diese Auslegung gründet im Wesentlichen auf der Annahme, dass das Ereignis am 3. Februar 1334, dem damaligen „Gumpigen Donnerstag“, stattgefunden habe. Tatsächlich datiert die Chronik das Geschehen jedoch auf den Tag nach dem Gedenken an den zweiten Trierer Bischof Valerius, das am 29. Januar gefeiert wurde.

Noch fragwürdiger erscheint die angeführte Interpretation dadurch, dass sich der lateinische Text mindestens gleich überzeugend in dem Sinn übersetzen lässt, dass man damals Gesang oder Hohngelächter eines Anführers von Spielleuten gehört habe, der schon auf dem Rankweiler Friedhof begraben worden war.¹⁵ Ein Bezug dieses makabren Ereignisses zur Fasnacht ist nicht erkennbar.

Kampfspiele in der Fasnacht

Das tatsächlich älteste Zeugnis für das Fasnachtstreiben in Vorarlberg überliefert somit die vierte Auflage der „Cosmographie“(!) Sebastian Münsters aus dem Jahr 1550. Darin heißt es, der letzte Graf von Montfort-Feldkirch, Rudolf V. († 1390), habe jedes dritte Jahr auf seine Kosten „aller seiner landschaften junge buoben ghen Feldkirch in die statt auff die alte faßnacht geladen“ und sie an dieser soldatischen „musterei“ (Musterung) gegen reichliche Verpflegung „mit iren ordnungen, höltzinen wöhren, butzen“¹⁶ fänlin und spil leüten“ aufziehen lassen. Im Jahr 1539 hätten sich zu dieser Veranstaltung 2.200 Knaben in der Stadt eingefunden.¹⁷ Benedikt Bilgeri ging davon aus, dass dabei nicht nur marschiert und gespeist, sondern auch ein „Fasnachtskampfspiel“ aufgeführt worden sei.¹⁸ Auf alle Fälle hieß es: „und halt daz landtvolck und nachbauren dar für, so manß thue, werden alweg guote jar darauff.“¹⁹

Bei der Förderung der Fruchtbarkeit wird sich die Bevölkerung jedoch kaum mit der alle drei Jahre stattfindenden städtischen Veranstaltung begnügt haben. So ist etwa aus Basel überliefert, was sich am Abend der alten Fasnacht ansonsten abspielte. In der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts sei es dort üblich gewesen, „daß sich die Knaben in der Fasnacht uff den Abendt in großer Zahl versammelten mit brennenden Fackeln“ und zum Turm auf dem Berg bei Steinen-Tor begaben, wo man „die Statt und das gantze Suntgau, auch alle Velder und Aekher um das Gebürg herum, sampt den lieblichen Wiesen beinachen übersehen“ konnte. Dort „schlugen sich die versamleten jungen Knaben mit einander mit ihren brennenden Fackeln bis auff's Blut, haben auch einanderen zu öffteren Mahlen solchen Schaden zugefügt, daß ein Ehr[s]amer Rath der Statt deswegen ein Einsehen thun müssen und eine Erkhandnuß ergehen lassen, daß solches fürderhin solle abgeschafft sein“.

Diese Absicht ließ sich jedoch nur schwer umsetzen, da es sich offensichtlich um einen alten Brauch handelte. So heißt es weiter: „Gleichwohl aber regt und erzeugt sich diese alte, einmal eingewurzelte böse Gewohnheit noch immerhin bis uff jetzige Zeit [um 1550]; also daß jürlich der Jugend, so alda sich understeht zu versammeln und ihrem alten Gebrauch nach zu raufen, abzuwehren, von der Oberkheit Stattknecht abgesandt werden, mit Befelch, sie von ihrem Vorhaben abzumahnen, und wann sie nicht Gehör geben, mit Steckhen und Streichen von dannen zu jagen. Woher ein solche Gewohnheit kommen und endtstanden, ist unbekannt.“²⁰ Im Jahr 1484 waren den mit Fackeln und Holzscheiben bewehrten „jungen knaben“ solche Kämpfe innerhalb der Stadt Basel verboten worden. Auch in Zürich mussten um die Mitte des 16. Jahrhunderts entsprechende Mandate erlassen werden.²¹

Eine andere Art von Fasnachtskämpfen, nämlich eine jährliche Fasnachtsschlacht, überliefern die ältesten Zeugnisse zum Fasnachtswesen aus Bregenz. In einer vermutlich zeitgenössischen Chronik²² heißt es für das Jahr 1573, als der Bodensee zugefroren war: „Es haben ouch ein lobliche Burgerschaftt ze Bregentz ir Kurtzweil und Faßnachtsschlacht, die sy jerlichen und gwonlichen am Eschermitwochen²³ pflegen ze halten, auf disem Ys und Bodensee zwischen Lindow und dem Gottshaus Mererouw bei Bregentz biß auf 200 Personen jung und alts, zroß und fuoß kurtzwillig und one schaden mencklichs in weitem See verricht.“²⁴ An die zweihundert Personen hatten die übliche Fasnachtsschlacht damals also auf dem zugefrorenen See durchgeführt.

Im Fasnachtsbrauchtum des mittleren Alpenraums finden sich zahlreiche Belege für rituelle Kämpfe innerhalb einer Gruppe, die Fruchtbarkeit bewirken sollten. Schon in einem 1538 erschienenen Büchlein überliefert der Glarner Aedigius Tschudi aus dem oberen Alpenrheintal den Brauch, dass sich „zuo ettlichen jaren“ Personen verkleideten, mit Harnischen und Waffen versehen und dann von einem Dorf zum anderen zogen. Dabei unternahmen sie hohe Sprünge und „louffend starcks anlouffs in einandren, stossend und putschend mit krefften, ye einer an den andern, das es erhilt“ (rennen in geradem Anlauf gegen einander, stoßen und klopfen nach Kräften, je einer den anderen, dass es laut hallt). Verbunden mit Heischegebärden wurde damit eine Förderung des Kornwachstums bezweckt: „sy thuonds das jnê jr korn desterbass geraten sol“ (sie tun es, damit ihnen ihr Korn umso besser geraten soll).²⁵ Auch der Geistliche Ulrich Campell berichtete von solchen Umzügen, die aber schon in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts außer Gebrauch gekommen sein sollen.²⁶

Hans Dietschy identifizierte diese „Stopfer“ genannten Figuren „in allen Einzelheiten mit einer Abart der heischenden und ekstatisch sich gebärdenden Geistermasken vom Typus der Perchten“, „die einst über das ganze Alpengebiet verbreitet waren“²⁷ und als deren „hohe Zeit“ der Advent, Weihnachten, Dreikönig und die Fasnacht gelten. Bei ihrem Treiben soll ebenfalls die Förderung der Fruchtbarkeit im Vordergrund gestanden sein. Außerdem seien die „drohend heischenden Geistermasken vom Typus der Perchten im

Mittelalter und in noch älterer Zeit weithin in den Gebirgsgegenden als Krieger“ aufgetreten, wie denn seiner Meinung nach „Kriegshandwerk, Fastnacht und ‚Knabenschaften‘ eng zusammenhängen“,²⁸ was sich auch bei der angeblich von Graf Rudolf von Montfort-Feldkirch gestifteten Veranstaltung zeigte.

Bei den erwähnten rituellen Kämpfen bestand die „symbolische Beziehung zur Beförderung des Fruchtwuchses“²⁹ nicht in der einfachen Vorstellung, dass der Frühling gegen den Winter oder das Gute gegen das Böse kämpfte und dieses letztlich besiegte. So traten einander weder bei den angeführten Beispielen noch beim späteren Fackelschwingen im Rahmen des Funkenbrennens zwei feindliche Gruppen gegenüber. Die Gewinnung der Fruchtbarkeit sollte wohl vielmehr durch eine „Beschwörung der Seelengeister“ mit dem Ziel einer „captatio benevolentiae“ erfolgen. Schließlich wurden schon in der Antike Kampfspiele – wie etwa jene in Olympia – zum Gedächtnis an Tote durchgeführt, von deren Wohlwollen man sich positiven Einfluss auf das Wachstum der „Erdfrüchte“ versprach.³⁰ Fruchtbarkeits- und Totenkult waren stets eng verbunden. Das zeigt sich auch beim Bregenzer Fasnachtstreiben von 1573.

Totenkult

Darüber liegt ein weiterer Bericht aus der Feder eines Lindauer Stadtschreibers vor, der von 1588 bis 1615 amtierte.³¹ Darin wird die Fasnachtsschlacht des Jahres 1573 zunächst als Tanzveranstaltung mit Fackelschwingen und Reigenspringen dargestellt. *Die von Bregenz [hätten] an der alten faßnacht auf dem eiß getanzt, funckhen gebrent und rayen gesprungen.* Im Anschluss daran erfährt man zudem: *es gingen mann und weiber in weissen kleidern von Bregenz ins closter hinab unnd waren vermumbt.* Sie führten dabei Trommeln, Pfeifen und *zwey fliegende fänlin* mit. Von der später kolportierten Eroberung des Klosters war damals wohlgemerkt noch nicht die Rede. Dafür heißt es, dass sich die Bregenzer bei der Rückkehr in die Stadt wegen des eingefallenen Nebels derart verirrt hätten, dass sie bis kurz vor Lindau kamen.³²

Das „Funkenbrennen“, worunter damals noch das Fackelschwingen zu verstehen ist, erinnert in diesem Bericht ebenso wie die mitgetragenen Trommeln, Pfeifen und Fähnlein an den ursprünglich kämpferischen Charakter der Unternehmung. Die Fasnachtsschlacht wird jedoch nicht mehr erwähnt. Stattdessen erfährt man, dass die Bregenzer Bürger weiß vermummt, also in der typischen Gestalt von Wiedergängern oder Totengeistern,³³ erschienen. Sie tanzten oder kämpften somit nicht mehr für die Toten, sondern verkörperten diese nun selbst. So konnten sie auch, mimetisch die Fruchtbarkeit fördernd, im Kloster mit Speis und Trank versorgt werden. Wenn unter den erwähnten „butzen Fähnlein“ tatsächlich „Butzen-“ im Sinn von „Gespensterfähnlein“ zu verstehen sind,³⁴ ließen übrigens auch die in Feldkirch erwähnten Knabenschaften einen ähnlichen Bezug zum

Totenkult erkennen. Dann wären die Kinder und Jugendlichen sozusagen als Totenheer aufgetreten und verpflegt worden.

Dem Wesen der frühneuzeitlichen Menschen war eine Verkörperung von jenseitigen Gestalten jedenfalls noch nicht fremd. Sie erfolgte in ähnlicher Form wie etwa bei der Rezitation der „Merseburger Zaubersprüche“: „Die Geschichten bieten sterblichen Menschen die Möglichkeit, sich erzählend mit den zaubernden Göttern oder götterähnlichen Wesen der Vorzeit (Idisen, Wodan) in einer Art von ‚Unio liturgica‘ gleichzusetzen in der Hoffnung, damit eine ähnliche Macht auszuüben, wie es ‚einstmals‘ geschah. In einer paradox anmutenden Mischung von Identifikation (mit der sprechenden Gottheit) und Distanz (durch den Zitatcharakter des Gesprochenen) gelingt mit dem Erzählen der Zaubergeschichte sterblichen Menschen das Kunststück, wirkmächtige Götterrede auszusprechen, ohne sich anzumaßen, selbst eine Gottheit zu sein.“³⁵

Rituelle Kämpfe, wie sie zu Beginn der Neuzeit für Bregenz nachgewiesen sind, erhielten sich in manchen Tiroler Gemeinden noch bis ins 20. Jahrhundert.³⁶ In der höfischen Welt wurden sie im 17. Jahrhundert standesgemäß ausgestaltet. So heißt es vom Treiben am Hof des Salzburger Erzbischofs Marx Sittich von Hohenems: „Zu den alljährlich in der Fasnacht aufgeführten, besonders beliebten Spässen gehörte ein mit großem Aufwand an Verteidigern und Belagerern mit größtem Spektakel vorgeführter Sturm auf eine mitten auf dem Residenzplatze aufgebaute Festung. Dabei wurden Verwundungen so drastisch markiert, daß die Zuschauer glauben konnten, den tapferen Helden hingegen die Gedärme heraus. Anno 1618 wurden bei diesem Feuerwerk 2600 Kanonenschüsse und Raketen abgefeuert. Marx Sittich hatte ein besonderes Gefallen an diesem Manöver und ließ dem dabei beteiligten Kriegsvolk einen guten und ‚begnügigen‘ Trunk kredenzen.“³⁷

Wie bereits im Zusammenhang mit den Perchten erwähnt wurde, spielten die Toten nicht nur beim Zug der Bregenzer in die Mehrerau eine zentrale Rolle im Fasnachtstreiben. Als Gespenster- und Geisterfiguren standen so genannte „Bütze“ allgemein im Mittelpunkt des winterlichen Brauchtums. Dazu zählten auch die „Klöse“ der Advent- und Weihnachtszeit. Dabei handelte es sich um „gruppenweise auftretende, schreckerregende, lärmende Maskengestalten, die stark an die Fasnachtbütze erinnerten.“³⁸ Von einem Heiligen Nikolaus in Bischofsgestalt war dabei noch lange nicht die Rede.

Mit dem Verblässen der ehemals auch für das Fasnachtstreiben bedeutsamen Toten- und Fruchtbarkeitsvorstellungen wandelte sich die skizzierte „Unio liturgica“ hin zu einfacher Unterhaltung. Statt sich weiß zu verummnen, verkleideten sich die Bregenzer spätestens seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts beliebig als heidnische Götter, Bewohner fremder Erdteile, als Vier Jahreszeiten „oder wie es dem Anordner des Festes und einzelner Theilnehmer in den Sinn kam.“³⁹ Nun war es auch unverständlich, warum sie im Kloster Mehrerau weiterhin verköstigt werden sollten. Im Jahr 1778 untersagte dies die vorderösterreichische Regie-

rung in Freiburg, die für Bregenz zuständig war, allerdings mit wenig Erfolg.⁴⁰ Als neue Erklärung des Brauchs führte man bald darauf an, es handle sich um eine Dankesgeste der Geistlichen für die Befreiung von einer feindlichen Besetzung durch die Schweizer.⁴¹ Mit den seit dem 14. Jahrhundert häufig belegten Burgen- oder Klosterstürmen hatte der Zug der Bregenzer in die Mehrerau allem Anschein nach nichts gemein.⁴²

Vom Fackelschwingen zum Funkenabbrennen

Nach den vorliegenden Aufzeichnungen entwickelten sich die Totenprozessionen zu einem bunten Fasnachtstreiben und die Fasnachtsschlachten zum heutigen Funkenbrauch weiter. Dabei fanden die rituellen Kämpfe ihre Fortsetzung im wilden Fackelschwingen, womit das Funkenabbrennen nach den älteren Vorarlberger Schriftzeugnissen stets verbunden war. In Basel und Zürich sind – wie bereits erwähnt – Kämpfe mit Fackeln im 15. und 16. Jahrhundert unmittelbar bezeugt.

Im französischen Sprachraum dokumentieren etliche Bezeichnungen den Zusammenhang zwischen Waffen und Fackeln: So wurde um die Mitte des 13. Jahrhunderts der erste Sonntag in der Fastenzeit – der heutige Funkensonntag – noch „Keulensonntag“ genannt. Diese Bezeichnung trug er „a virgulis seu baculis, quorum usus erat in ludicris certaminibus, quae ea Dominica peragere solebant“⁴³ (von den Zweigen oder Stöcken, die bei Wettkampfspielen gebraucht worden waren, die an jenem Sonntag durchgeführt zu werden pflegten). Dabei verwendeten die Jugendlichen aber auch schon Fackeln,⁴⁴ die im Laufe der Zeit die Waffen ersetzten. Das Kampfspiel („buhurt“) und das Fackelschwingen erscheinen jedenfalls schon im Spätmittelalter als so eng verbunden, dass der Name des Ersteren in manchen Gebieten auf die Strohfackeln übergang.⁴⁵ Umgekehrt heißt der Funkensonntag im französischsprachigen Raum bis heute „dimanche des brandons“ und in manchen deutschsprachigen Gebieten „Fackelsonntag“.⁴⁶

Der nächste Schritt der Entwicklung – der Bedeutungsverlust des Fackelschwingens als Nachfolger der rituellen Kämpfe zugunsten der großen Funkenfeuer – lässt sich ebenfalls anhand der Wortgeschichte nachvollziehen. Unter „Funken“ verstand man nämlich ursprünglich nicht die großen statischen Brände, sondern kleine bewegte Feuer, also vornehmlich die geschwungenen Fackeln.⁴⁷ Die spätere Übertragung der Wortbedeutung auf die Holzstöße dürfte sich umso einfacher gestalten haben, als diese anfänglich zu einem großen Teil aus Reisig bestanden, bei dessen Verbrennung zahlreiche Funken im Sinn von Feuerteilen aufliegen.⁴⁸ Laut der St. Gerolder Chronik von 1777 bildete das große Feuer ausdrücklich nur den Abschluss des umfassenderen „Funkenbrennens“, bei dem noch das Fackelschwingen im Vordergrund stand.⁴⁹ Auch wenn das Kreis- und Oberamt

Fackelschwingen bei einem Vorarlberger Funken um die Mitte des 20. Jahrhunderts (VLA, Fotosammlung XXII/090)

Bregenz 1795 das *Funken- oder Scheibenschlagen* verbieten ließ,⁵⁰ zeigt dies, dass die alte Wortbedeutung von „Funken“ als fliegendes Feuer selbst im Brauchtum noch gängig war. Dennoch bildete sich der heute gebräuchliche Wortsinn von „Funken“ als hoher Brand schon im 18. Jahrhundert aus. Davor lässt er sich bislang nicht nachweisen. In den Wörterbüchern stammen alle Belege dafür aus neuerer Zeit.⁵¹ Auch in den Quellen konnte noch kein Hinweis auf einen „Funken“ genannten großen Brand vor dem 18. Jahrhundert gefunden werden. Bei den 1573 auf dem gefrorenen Bodensee abgebrannten Funken⁵² handelte es sich zweifellos noch um Fackeln. Große Brände bezeichnen die Emser Chronik von 1616⁵³ und die St. Gerolder Chronik in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts als „Fasnachtsfeuer“.⁵⁴

Auch westlich des Alpenrheins nannte man sie ursprünglich so⁵⁵ und nicht „Funken“. Das zeigt etwa ein Mandat der zum Stift St. Gallen gehörenden Stadt Wil, wo die „jungen knaben“ laut Erlaubnis des Landesherrn von 1595 „funcken ald faßnachtfhürr (ob sy wellen) haben unnd hallten“ durften.⁵⁶ Bei den erwähnten „Funken oder Fasnachtsfeuern“ handelte es sich noch nicht um dasselbe, denn bald darauf wurde das „Funkenbrennen“ am ersten Sonntag der Fastenzeit verboten,⁵⁷ aber der Einsatz von „Funken“ am Tag des hl. Gregor (12. März), dem Schutzpatron der Lehrer und Schüler, aus der städtischen Kasse gefördert.⁵⁸ Unter „Funken“ konnte man also noch keine Fasnachtsfeuer, sondern nur Fackeln verstanden haben. Dem entsprechend sollten die Wiler Lehrer jeweils für das Schulfest am Gregorstag Stroh

sammeln lassen,⁵⁹ woraus Fackeln gewöhnlich hergestellt wurden. Das St. Galler Landmandat aus der Zeit um 1600 verbot es noch ausdrücklich, „Fastnachtfhüer und[!] Funcken“ zu „brennen“.⁶⁰ 1761 sprach man jedoch bereits von einem „Fastnacht Feur oder[!] Merzen Funckhen“,⁶¹ worunter nunmehr dasselbe zu verstehen war.

Vor dem Hintergrund der skizzierten Wortgeschichte erhält auch die älteste bislang bekannte Erwähnung der „Funkenfasnacht“ (Funkensonntag) in Form einer Datierung beim Bregenzer Hexenprozess des Jahres 1626⁶² eine andere Bedeutung, als zumeist angenommen wird. 1683 ist der Ausdruck „Funkentag“ im Sinn von „Funkensonntag“ in einem Dokument aus dem Raum Aulendorf in Oberschwaben ausdrücklich im Zusammenhang mit dem Scheibenschlagen angeführt.⁶³ Unklar bleibt, worauf sich das 1671 im Stift St. Gallen publizierte Mandat mit dem Verbot des „Funkhenbrennens“ bezog,⁶⁴ denn Fackeln und andere Feuer entzündete man nicht nur am ersten Sonntag der Fastenzeit, sondern etwa auch am Vorabend des Johannistags oder zu Sonnwend.⁶⁵ Im Montafon ist noch um die Mitte des 19. Jahrhunderts bezeugt, dass „alljährlich in der mainacht feuer unter bäumen angezündet [wurde], um sie zu beräuchern und dadurch ihre fruchtbarkeit zu sichern“.⁶⁶ Die Gefahr durch schädigende Hexen galt zu diesem – später „Walpurgisnacht“ genannten – Zeitpunkt als so groß, dass man im 17. Jahrhundert etwa in Bludenz die ganze Nacht hindurch die Kirchenglocken läutete und dies auf Grund der anderen Kalenderrechnung in den protestantischen Nachbargebieten

sogar zehn Tage später wiederholte.⁶⁷ Im Großen Walsertal erhielt sich diese Art von Dämonenbekämpfung bis mindestens um 1820.⁶⁸

Mit dem Übergang von Kämpfen mit den Waffen zum wilden Fackelschwingen wandelte sich der frühere Totenkult in eine Geisterabwehr, die nun eben auf andere, mittlerweile wohl besser nachvollziehbare Weise die Förderung der Fruchtbarkeit bezweckte, galt doch die Vertreibung schädlicher Geister allgemein als eine Hauptfunktion von Feuern.⁶⁹

Funken und Vegetationsgeist

Bei den später so genannten Funken scheint das jedoch auch nicht von Anfang an der Fall gewesen zu sein. Darauf deutet jedenfalls ihre besondere Form. Nach den frühesten bekannten Zeugnissen bestanden sie stets aus einem mit Brennmaterial umschichteten Baum.

Die älteste Beschreibung eines Funkens stammt aus der Feder des Bludenzener Vogteiverwalters Franz Josef Gilm von Rosenegg, der sich als Erster für ein Verbot des seines Erachtens schädlichen Brauchs einsetzte. In seinem Schreiben vom 3. August 1765 an die Oberbehörden in Freiburg erklärte er, dass in den Herrschaften Bludenz und Sonnenberg, aber auch an anderen Orten Vorarlbergs *ein uralter und gleichsam annoch vom Heidenthum derivierender Mißbrauch obwalte: das man alljährlich am ersten Sonntag in der Fasten bey eingehender Nacht ein vorläufig zusammen getragenen grossen Hauffen Holz, welches man um einen niedergehauenen und widerum an einem bequemen Orth aufgerichteten Tannen Baum, welcher mit Stroh und andern brennenden Materialien eingewickhlet, auf beiget, so man den Funcken heißet, verbrennt* werde.⁷⁰ Auch nach den bereits mehrfach zitierten Aufzeichnungen aus dem Kloster St. Gerold bestanden die Funken aus einem *darzu gerüsteten Dannenbaum*.⁷¹ 1829 werden sie vom Sonnenberger Landrichter Kaspar Albrecht folgendermaßen beschrieben: *Ein sogenannter Funke besteht aus einer schlanken, hoch auf gewachsener Tanne, welche in der Nähe von Dörfern aufgerichtet, mit Stroh und dürrem Holz umwunden und dann angezündet wird, wodurch ein sehr großes Feuer auf einmal entsteht*.⁷² Einige Jahre später, 1835, ahndete man im Montafon auch *unbedeutende, jedoch Funken ähnliche Feuer*, bei denen man *einen düren Büschen (junge Tanne) und einen Arm voll Gretzen (Reiser)* verbrannte.⁷³ Ein Bericht in der Zeitschrift „Der Phoenix“ von 1851 sprach von Funken als einem „Feuerbaum“, bestehend aus einer buschigen jungen Tanne und verschiedenem Brennmaterial.⁷⁴ 1862 war in Bürs noch von einem *Funkenbaum* die Rede.⁷⁵

Die althergebrachte Form der Funken legt die Annahme nahe, dass es sich dabei anfänglich um Verkörperungen des geschwundenen Vegetationsgeists handelte, dessen Tod im Frühjahr in vielen Kulturkreisen „als notwendige Vorstufe“ der Wiedererstehung angesehen wurde.⁷⁶ „Der Geist ist, so meint man, alt und schwach geworden und muß daher

erneuert werden, indem man ihn tötet und in jüngerer und frischerer Form wieder zum Leben erweckt. So wird die Tötung des Vertreters des Baumgeistes im Frühling als Mittel angesehen, das Wachstum der Vegetation zu fördern.“⁷⁷ Dass solche Vorstellungen dem volkstümlichen Denken in Vorarlberg nicht grundsätzlich fremd waren, zeigt etwa die dem Nachvolk zugeschriebene Fähigkeit, verspeiste Tiere mittels ihrer Knochen wiederum zum Leben zu erwecken.⁷⁸ Die Tötung des Vegetationsgeists in Form von Funken stellte in kulturgeschichtlicher Hinsicht eine Parallele zu den Mythen des getöteten und wiederauferstandenen Adonis, Attis, Osiris, Dionysos oder Christus dar.

Mit der vermutlich schon lange nicht mehr verstandenen urtümlichen Funktion der Funken lässt sich die relativ geringe Bedeutung erklären, die ihnen laut den erhaltenen Quellen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts im Rahmen des Frühlingsfeuerbrauchtums zukam. Im Jahr 1829 erklärte die Montafoner Gemeinde Vandans sogar, sie würde eine Abschaffung der Funken gerne hinnehmen, wenn dafür das Fackelschwingen weiterhin zugelassen würde.⁷⁹

Auf Grund der untergeordneten Rolle des Funkenabbrennens wurde es auch wesentlich später obrigkeitlich bekämpft als das Scheibenschlagen,⁸⁰ das deshalb schon lange vor den großen Funkenbränden quellenmäßig belegt ist.⁸¹ Beim Scheibenschlagen wurden angeglühte Holzscheiben in einer Art von Wettkampf möglichst hoch, weit und schön durch die Luft geschleudert.⁸² Wie das Fackelschwingen und das Abbrennen von Feuern fand es keineswegs nur am ersten Sonntag der Fastenzeit, sondern auch zu anderen Terminen statt, obwohl man sich in Bludenz bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts um eine zeitliche Beschränkung auf die „Alte Fasnacht“ bemühte.⁸³

Deutungsprobleme

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erregte das Funkenbrauchtum bei den Obrigkeiten wegen des verwerflichen Bettelns der Kinder um Brennmaterial, der ungebührlichen Sprüche beim Scheibenschlagen und der kaum kontrollierbaren Ausschweifungsmöglichkeiten der Jugendlichen beträchtlichen Anstoß.⁸⁴ Zudem soll es einen Quell von Streitigkeiten gebildet haben. So verbot das Land- und Kriminalgericht Feldkirch das Funkenbrennen 1827 unter anderem mit der Begründung, dass dabei *nicht selten Raufhändel vorkommen*.⁸⁵ Ein Zusammenhang mit den früheren rituellen Kämpfen ist dabei nicht zu erkennen.

Im benachbarten Tirol hieß es: „Je lauter der Fasnachtslärm, desto länger das Gras, desto schwerer die Ähren“.⁸⁶ Die zu Beginn der Fastenzeit abgebrannten Feuer bezeichnete man mancherorts ausdrücklich als „Kornaufwecken“.⁸⁷ Auch in Vorarlberg brachte man das Funkenwesen wohl weiterhin mit der Fruchtbarkeit des kommenden Jahres in Verbindung. Als jedoch von Seiten der Obrigkeiten 1829 der Vorwurf erhoben wurde, im Montafon vertrete das Landvolk

die *abergläubische Meinung*, dass das Fackelschwingen beim Funkenbrennen *auf das Gedeihen des Getreides Einfluß* habe, widersprachen dem sämtliche Gemeindevorstände des Tals. Manche behaupteten, das Fackelschwingen erfolge allein zur Freude der Kinder.⁸⁸

Auch der Verfasser des 1851 im „Phoenix“ veröffentlichten Berichts⁸⁹ konnte keine tiefgründige Erklärung des Brauchtums in Erfahrung bringen, so dass er glaubte, das „Volk“ betreibe es aus reiner Festfreude. Wie um den Mangel an geistigem Gehalt auszugleichen, förderte er die Mythisierung des Geschehens, indem er schrieb, dass zum Funkentreiben „sogar die Geisterwelt ihren Beitrag leistet“, und zwar in der Form, dass „der Illgeist, zwischen Göfis und Frastanz seine alljährliche Flusswanderung beginnt und bald eines majestätisch bedächtigen Schrittes, bald in gewaltigem Sprunge, jetzt zum kleinen Flammenballe eingengt, jetzt zur riesigen Feuergestalt gestreckt, das Ufer entlang dahinzieht, bis endlich, wenn die Feuer ringsum verglüht, auch das Seine wieder erleuchtet“.⁹⁰

Der Autor des Artikels meinte, dass der Sinn des Funkenabbrennens entweder von „den heidnischen Gebräuchen, den Sommergott durch solche Feuer zu ehren“, herrühre oder darin bestehe, „durch Feuer und Geschrei die Hexen und Gespenster von den Wohnungen der Menschen weg, in die finstern Schluchten entfernter Felsengebirge zu verscheuchen u. dergl.“.⁹¹ Mit Letzterem unterschieden sich die Funken aber nicht mehr von den Maifeuern, über die es in einem Lexikon heißt: „Sie sollen wie die andern Jahresfeuer Menschen, Vieh und Getreide gesund und fruchtbar erhalten, doch wird als ihr Zweck gewöhnlich die Vertreibung der Hexen angegeben, und es geht daher bei ihnen besonders lärmend und wild her. Es muß möglichst viel Rauch über die Felder ziehen, um die Hexen von Saat und Vieh fernzuhalten.“⁹² Dieses „Ausräuchern“ oder „Ausbrennen“ zum Zweck der Vertreibung böser Mächte nannte man in Tirol angeblich „Verbrennen der Hexen“. Mancherorts habe auch der übliche Sprung über das Feuer so geheißsen, obwohl man gleichzeitig schon eine Hexenpuppe mitverbrannte.⁹³ Dabei blieb es aber nicht.

Neue Hexenverbrennungen

Seit etwa der Mitte des 19. Jahrhunderts unterschied sich das Funkenabbrennen von den anderen Jahresfeuern nicht mehr allein äußerlich. Künftig sollten damit nämlich die bösen Geister oder Hexen nicht nur vertrieben, sondern vielmehr in Form von menschlichen Figuren vernichtet werden, und zwar ohne damit verbundene Hoffnung auf deren Wiederverstehung. Selbst wenn die Funkenbrände noch einige Zeit verboten blieben,⁹⁴ stießen diese neuen Hexenverbrennungen im Gegensatz zu den „abergläubischen“ Fruchtbarkeitsvorstellungen früherer Generationen bei den Obrigkeiten auf keine Kritik mehr. Ihre breite Akzeptanz äußerte sich bald ebenfalls in einer zunehmend höheren und aufwändigeren

Gestaltung der Feuer, die früher allein schon aufgrund des Brennstoffmangels unmöglich gewesen wäre.

Die Hexenverbrennungen auf den Funken sind zuerst nördlich des Bodensees nachweisbar. So bemerkte der Tübinger Professor Ernst Meier in einem 1852 erschienenen Buch, in Oberschwaben befestigte man auf den Funken „ein mit lumpigen Kleidern und mit einem Strohhute bedecktes Strohbild, das eine ‚Hexe‘ vorstellte“.⁹⁵

Der Bericht aus Vorarlberg von 1851 erwähnte hingegen noch keine Hexenfiguren auf den Funken. Es gab sie auch früher nicht, denn sie wären von den Gegnern des Funkenbrennens wie dem Bludenzner Vogteiverwalter Gilm im 18. Jahrhundert zweifellos angeprangert oder von aufmerksamen volkskundlichen Beobachtern wie Joseph Rohrer gewiss nicht außer Acht gelassen worden – ganz abgesehen von den schweren gesellschaftlichen Verwerfungen, die eine bis heute noch mit jeweils bestimmten Personen in Verbindung gebrachte symbolische Paralleljustiz zur Zeit der realen Hexenverfolgungen unausweichlich bewirkt hätte.

Die erste Nachricht von Hexen auf Vorarlberger Funken findet sich in einer 1858 veröffentlichten Studie des aus Nüziders stammenden Sagensammlers Franz Josef Vonbun.⁹⁶ Dort heißt es, zum Funken gehöre „in einigen gegenden eine aus alten kleidungsstücken zusammengenähte und mit schiesspulver gefüllte menschliche figur [...], die man

Ein hoher Funken in Schruns mit Funkenhexe um die Mitte des 20. Jahrhunderts (VLA, Fotosammlung XXII/091)

hexe nennt“.⁹⁷ Es wurden aber noch länger auch andere Figuren verbrannt. So berichtet eine Vorarlberger Landesbeschreibung von 1887, dass die weiblichen „Popanze“ auf den Funken „s Gretele“ genannt würden.⁹⁸ Regina Lampert, die „Schwabengängerin“, hielt in den Tagebüchern fest, dass sich in ihrem Heimatort Schnifis 1864 eine „Fasnachthex“ in Form eines großen ausgestopften Manns mit einer Pfeife im Mund auf dem Holzstoß befand.⁹⁹

Dennoch bezeichnete der bayerische Reiseschriftsteller Heinrich Noé die Hexe schon in den Siebzigerjahren des 19. Jahrhunderts als die „Haupt-Gestalt“ des Vorarlberger Funkenbrauchs.¹⁰⁰ Als solche endgültig etabliert wurde sie

im Zuge der in den Neunzigerjahren erfolgten Neuprägung des Brauchtums durch die in Bludenz von einigen Honoratioren gegründete „Funkenzunft“,¹⁰¹ von der die maßgeblichen „Stilisierungen und Neuerungen der brauchtümlichen Fastnacht“ im Vorarlberger Raum ausgingen.¹⁰² Andernorts brannte man weiterhin noch lange Zeit hindurch Funken ohne Hexen ab.¹⁰³

Dass die symbolischen Hexenhinrichtungen den historischen Hexenverbrennungen glichen, wurde von Anfang an wahrgenommen¹⁰⁴ und fand auch bereits 1875 einen indirekten Kritiker im Danziger Forscher Wilhelm Mannhardt. Er wies darauf hin, dass man bei den Feuerbräuchen „die

Knaben mit Fackeln bei einem Dornbirner Funken aus der Mitte des 20. Jahrhunderts, auf dem noch eine männliche Figur verbrannt wurde (VLA, Fotosammlung XXII/082)

eigentliche symbolische Bedeutung des Hergangs nicht mehr verstand“. Bei den Verbrennungen von Figuren habe es sich früher nämlich um eine „active Prokreation“ (Neuschöpfung) gehandelt – und nicht, wie es nunmehr praktiziert werde, um eine Vernichtung von „den Menschen, Tieren und Pflanzen feindliche[n] Wesen (Tod resp. Winter, Hexe, Pest, Cholera)“.¹⁰⁵ Diese Auffassung untermauerte James George Frazer in seinem Buch „Der goldene Zweig“ von 1922. Auch seiner Meinung nach stellten die Verbrennungen beim Funkenbrauchtum ursprünglich keine Vernichtungsaktionen, sondern magische Riten dar, „welche den Zweck hatten, die Neubelebung der Natur im Frühling zu bewirken“.¹⁰⁶

Bemerkenswerter Weise findet sich eine ähnliche Erklärung in einem Artikel, den der Bludener Lehrer und Heimatforscher Alfons Leuprecht¹⁰⁷ 1919 veröffentlichte. Dort heißt es: „In der verbrannten Gestalt der Hexe vergegenwärtigte man sich den alten Vegetationsdämon, der geopfert wurde, um bald in neuer Gestalt aufzuleben und die Erde wieder zu schmücken.“¹⁰⁸ Diese Auffassung scheint aber auf wenig Interesse gestoßen zu sein und wurde vom Autor auch nicht lange vertreten, denn in einer überarbeiteten Version seiner Darlegungen aus dem Jahr 1934 ist sie nicht mehr angeführt.¹⁰⁹ Dass der lebenswichtige Vegetationsgeist jährlich zu einem Dämon in Hexengestalt mutiert, bevor er wieder Fruchtbarkeit bewirkt, klingt tatsächlich wenig überzeugend.

Wie in diesem Zusammenhang behindern die Hexenfiguren auch sonst das geschichtliche Verständnis des Brauchtums. Die Umformung des Funkenbrennens zu einer symbolischen Hexenhinrichtung¹¹⁰ trug allerdings maßgeblich mit dazu bei, dass es die Wirren der folgenden Zeit überdauerte und sich letztlich – trotz aller Krisen – sogar zum bedeutendsten Brauch des Landes entwickelte. Dass die freudige Nachahmung der historischen Hexenverbrennungen, die mehreren Zehntausend Menschen das Leben gekostet haben, allerdings wie deren Rechtfertigung erscheint, thematisierte Benedikt Bilgeri bereits 1928.¹¹¹ Auf stärkere Kritik stößt dieser Umstand jedoch erst seit dem Ende der Achtzigerjahre des 20. Jahrhunderts.¹¹² Als wohl erste Funkenzunft im Land rückte daraufhin jene der Stadt Bludenz um die Jahrtausendwende von den jährlichen Hexenverbrennungen wieder ab.¹¹³ Eine allgemeine Abschaffung dieses problematischen Brauchtumsaspekts scheint jedoch in weiter Ferne zu liegen.

Schlussbemerkung

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass im regionalen Fasnachtsbrauchtum rituellen Kämpfen einst hohe Bedeutung zukam. Aus der Art ihrer Durchführung ergibt sich, dass sie zu Ehren der Toten erfolgten, über deren Wohlgestimmtheit sie die Fruchtbarkeit fördern sollten. Demselben Zweck dienten die Prozessionen weiß vermummter Bregenzer Bürger ins Kloster Mehrerau, wo sie stellvertretend für die Toten Speis und Trank erhielten.

Diese Totenprozessionen wandelten im Verlauf der Zeit in lustige Umzüge mit beliebigen Maskeraden, wie sie heute allgemein bekannt sind. Die rituellen Kämpfe wurden durch wildes Fackelschwingen ersetzt. Wie durch andere abgebrannte Feuer zu verschiedenen Terminen und vielleicht auch durch das Scheibenschlagen sollten damit wohl schädliche Mächte vertrieben („ausgeräuchert“) werden.

Eine davon zu unterscheidende Wirkung dürfte ursprünglich den später so genannten Funken beigemessen worden sein. Ihre besondere Form – sie bestanden stets aus einem gefällten Nadelbaum, der mit leicht brennbarem Material umschichtet war – legt die Vermutung nahe, dass mit ihrer Verbrennung einst die weit verbreitete mythische Vorstellung von der Tötung des geschwächten Vegetationsgeists zum Zweck seiner fruchtbareren Wiederauferstehung verbunden war.

Als diese Brände im 18. Jahrhundert ins Licht der Quellen rückten, scheint ihnen jedoch keine große Bedeutung mehr zugekommen zu sein. Im Rahmen des Funkenbrennens dürften sie zusehends der Funktion des Fackelschwingens angeglichen worden sein. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts bekämpften die Obrigkeiten jedenfalls nur mehr den „Aberglauben“, dass Letzteres ein besseres Gedeihen des Getreides bewirkte. Neue Bedeutung gewannen die Funken schließlich durch ihre Umformung zu symbolischen Hexenhinrichtungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Diese stieß weder bei den weltlichen noch bei den kirchlichen Obrigkeiten auf Kritik. Als Hexenverbrennung, die sich mit den unterschiedlichsten mythischen, religiösen, geschichtlichen und politischen Hintergründen verbinden ließ, erlebten die Funken vielmehr einen ungeahnten Aufstieg zum zweifellos massenwirksamsten und damit bedeutendsten Brauchtum des Bundeslandes Vorarlberg. ■

Literatur

- Die allgemeinen Rechtsquellen der Alten Landschaft. Bearb. v. Walter MÜLLER. Aarau 1974 (Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen XIV. Abt., 1. Tl., 2. Reihe, 1. Bd.).
- ANONYMUS: Aus Vorarlberg. In: Der Phönix 12 (1851), S. 94–95.
- ANONYMUS: Der Faschingsritt der Bregenzer. In: Der Kaiserlich Königlich privilegierte Bothe von und für Tirol und Vorarlberg Nr. 40 v. 17. Mai 1821, S. 160.
- ANONYMUS: Funken- oder Küachlesonntag. In: Vorarlberger Volksblatt, Nr. 55 v. 8. März 1938, S. 3–4.
- BAUER, Dieter R.: Die Gegenwart der Hexen. Ein Überblick. In: Hexen und Hexenverfolgung im deutschen Südwesten. Aufsatzband. Hg. v. Sönke LORENZ. Karlsruhe 1994 (Volkskundliche Veröffentlichungen des Badischen Landesmuseums Karlsruhe 2/2), S. 161–171.
- BEHRINGER, Wolfgang: Chonrad Stoecklin und die Nachtschar. Eine Geschichte aus der frühen Neuzeit. München 1994.

- BEITL, Klaus: Geschnitzte Fastnachtmasken in Bludenz und Schruns. In: Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins 1958/59, S. 101–113.
- BEITL, Klaus: Fasnachtstradition und -brauchtum in Vorarlberg im Spiegel der neueren volkskundlichen Forschung. In: Fas(t)nacht in Geschichte, Kunst und Literatur. Hg. v. Horst SUND. Konstanz 1984, S. 173–187.
- BILGERI, Benedikt: Das Hexenbrennen in Vorarlberg. In: Holunder. Wochen-Beilage der Vorarlberger Landeszeitung für Volkstum, Bildung und Unterhaltung 6 (1928), Nr. 31–36, 38 u. 40–43.
- BILGERI, Benedikt: Aus der Geschichte der Vorarlberger Jahresfeste. In: Jahresbericht des Bundesgymnasiums für Mädchen Bregenz 1949/50, S. 12–23.
- BLAISE, Albert: *Lexicon latininitatis medii aevi praesertim ad res ecclesiasticas investigandas pertinens* (Dictionnaire latin-français des auteurs du moyen-âge). Turnhout 1975.
- BRENTANO, Josef Anton Bonifaz: Vorarlbergische Chronik oder Merkwürdigkeiten des Landes Vorarlberg besonders der Stadt und Landschaft Bregenz. Bregenz 1993 (Nachdruck von 1793).
- BÜRKERT, Karin: Fastnacht in Baden-Württemberg. In: Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften 27/2 (2016), S. 92–118.
- BURMEISTER, Karl Heinz: Achilles Pirmin Gasser 1505–1577. Arzt und Naturforscher, Historiker und Humanist. III. Briefwechsel. Wiesbaden 1975.
- BURMEISTER, Karl Heinz: Die Vorarlberger Fasnacht – ein geschichtlicher Überblick. In: Fas(t)nacht in Geschichte, Kunst und Literatur. Hg. v. Horst SUND. Konstanz 1984, S. 155–172.
- BUXTORF-FALKEISEN, Karl: Baslerische Stadt- und Landgeschichten aus dem Sechszehnten Jahrhundert. H. 2: 1531–1550. Basel 1865.
- DIETSCHY, Hans: Der Umzug der Stopfer, ein alter Maskenbrauch des Bündner Oberlandes. In: Schweizerisches Archiv für Volkskunde 37 (1939/40), S. 25–43.
- DOBRAS, Werner: Seegförne. Die spannende Geschichte der Seegföرنen von 875 bis heute. 2. Aufl. Konstanz 1992.
- DÖRRER, Anton: Tiroler Fasnacht innerhalb der alpenländischen Winter- und Vorfrühlingsbräuche. Wien 1949 (Österreichische Volkskultur. Forschungen zur Volkskunde 5).
- DU CANGE, Glossarium mediae et infimiae latininitatis. Bd. 1. Niort 1883.
- EBERLIN, Philipp: Neue Kronik der Kais. Kön. V. Oestr. Stadt Konstanz am Bodensee. 2. Aufl. Konstanz 1798.
- FISCHER, Franz Josef: Der Funken- u. Küachlesonntag in Vorarlberg u. Liechtenstein. Innsbruck 1922 (Volkschriften der „Heimat“ 3).
- FRAZER, James George: Der Goldene Zweig. Das Geheimnis von Glauben und Sitten der Völker. 6. Aufl. Reinbek bei Hamburg 2011.
- FREUDENTHAL, Herbert: Fackel. In: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Bd. 2. Berlin/New York 1987 (Nachdruck von 1927), Sp. 1111–1113.
- GAMON, Thomas; KASPER, Michael: „Schieba, Schieba öberie, wem söll denn dia Schieba sie?“ Scheibenschlagen/Scheibenschießen im südlichen Vorarlberg. In: Bludener Geschichtsblätter 113 (1016), S. 4–22.
- Geschichte von Schwaben und der benachbarten Lande. In: einer kurzgefaßten Beschreibung der denkwürdigsten Begebenheiten, Religion, Sitten und Gebräuche der Einwohner und ihrer Schicksale bis auf unsere Zeiten. Tl. 3. Ulm 1775.
- GMEINER, Emmerich: Der Fasnachtsritt in die Mehrerau. In: Vorarlberg. Eine Vierteljahreszeitschrift – Zeitschrift für Kultur und Wirtschaftsleben 4 (1966), S. 32–37.
- GMEINER, Emmerich: Fasnachtsritt in die Mehrerau. In: Bodensee Hefte. Das aktuelle Monatsmagazin 2 (1973), S. 25–26.
- GMEINER, Emmerich: Der Fasnachtsritt in die Mehrerau. In: Bloß it vergeassa IX. Bregenzer Allerlei. Bregenz 2003, S. 41–57.
- GRASS, Nikolaus: Das Widum- und Kloster-„Stürmen“ sowie verwandte Faschingsbräuche in Süddeutschland, Österreich und der Schweiz. In: Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Kanonistische Abt. Bd. 40 (1954), S. 159–200.
- GRIMM, Jacob u. Wilhelm: Deutsches Wörterbuch. Bd. 4. München 1984 (Nachdruck von 1878).
- GUGITZ, Gustav: Die alpenländischen Kampfspiele und ihre kultische Bedeutung. In: Österreichische Zeitschrift für Volkskunde 6/55 (1952), S. 101–133.
- HAAGER, N.: Fortsetzung des Vortrages über Sitten und Gebräuche am Bodensee. In: Schriften des Vereins für Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung 5 (1874), S. 131–159.
- HOFFMANN-KRAYER, Eduard: Die Fasnachtsgebräuche in der Schweiz. In: Schweizerisches Archiv für Volkskunde 1 (1897), S. 47–57, 126–142, 177–194 u. 257–283.
- ILG, Karl: Ein Versuch zur Erklärung des Brauches vom Funkensonntag. In: Montfort 2 (1947), S. 101–110.
- ILG, Karl: Sitten und Gebräuche. In: Landes- und Volkskunde, Geschichte, Wirtschaft und Kunst Vorarlbergs. Bd. III. Das Volk. Hg. v. DEMS. Innsbruck 1961, S. 169–222.
- JAHN, Ulrich: Die Deutschen Opfergebräuche bei Ackerbau und Viehzucht. Ein Beitrag zur Deutschen Mythologie und Altertumskunde. Hildesheim/New York 1977 (Nachdruck von 1884).
- JOHLER, Reinhard: Die Formierung eines Brauches. Der Funken- oder Holepfannsonntag. Studien aus Vorarlberg, Liechtenstein, Tirol, Südtirol und dem Trentino. Wien 2000 (Veröffentlichungen des Instituts für Europäische Ethnologie der Universität Wien 19).
- KESSLER, Gottfried: Die Sittenmandate im Wiler Stadtarchiv. In: Schweizerisches Archiv für Volkskunde 15 (1911), S. 43–69.
- KESSLER, Gottfried: Das festliche Jahr in Wil (St. Gallen). In: Schweizerisches Archiv für Volkskunde 20 (1916), S. 191–203.

- KESSLER, Josef; MÄRK, Josef: Rankweil im Spiegel der Geschichte. Rankweil 1993 (Reihe Rankweil 4).
- KRÜNITZ, Johann Georg: Oekonomisch-technologische Encyklopädie oder allgemeines System der Stats- Stadt-Haus- und Land-Wirthschaft, und der Kunst-Geschichte in alphabetischer Ordnung. Tl. 15. Berlin 1786.
- KÜHNEL, Harry: Fastnacht. In: Lexikon des Mittelalters. Bd. 4. München/Zürich 1989, Sp. 313–314.
- LAMPERT, Regina: Die Schwabengängerin. Erinnerungen einer jungen Magd aus Vorarlberg 1864–1874. Hg. v. Bernhard TSCHOFEN. Zürich 1996.
- LEUPRECHT, Alfons: Sitten und Gebräuche in Bludenz. In: Anzeiger für die Bezirke Bludenz und Montafon, Nr. 10 v. 8. März 1919, S. 1–4.
- LEUPRECHT, Alfons: Vom Funkenbrennen und Scheibenschlagen im Walgau. In: Feierabend 16 (1934), S. 143–146.
- LIEBENAU, Theodor von: Königsfelder Chroniken zur Geschichte Kaiser Friedrich III. In: Jahrbuch der k. k. heraldischen Gesellschaft Adler in Wien 11 (1884), S. 11–24.
- LUDWIG, Theodor: Die Konstanzer Geschichtsschreibung bis zum 18. Jahrhundert. Straßburg 1894.
- MANNHARDT, Wilhelm: Wald- und Feldkulte. Erster Teil: Der Baumkult der Germanen und ihrer Nachbarstämme. Berlin 1875.
- MEIER, Ernst: Deutsche Sagen, Sitten und Gebräuche aus Schwaben. Tl. 2. Stuttgart 1852.
- MENZEL, Wolfgang: Literaturblatt. Stuttgart 1862.
- MÜNCH, Paul: Lebensformen in der Frühen Neuzeit. 1500 bis 1800. Frankfurt a. M./Berlin 1996.
- MÜNSTER, Sebastian: Cosmographie oder beschreibung aller länder, herschafften, fürnemsten stetten, geschichten, gebreuchen, hantierungen etc. 4. Aufl. Basel 1550.
- NIEDERSTÄTTER, Alois: Vorarlberg im Mittelalter. Innsbruck 2014 (Geschichte Vorarlbergs 1).
- NIEDERSTÄTTER, Alois: „Wenn ich mich mit Geschichte befasse, mache ich mich zum Sprecher früherer Zeiten. Da gibt es keine Korrektur.“ Bemerkungen zur Vorarlberger Landesgeschichtsschreibung nach 1945. In: Vorarlberg – und darüber hinaus. 41 Vorträge zu Geschichte und Gegenwart. Hg. v. DEMS. Innsbruck 2015, S. 21–34.
- NOÉ, Heinrich: Tirol und Vorarlberg. Naturansichten und Gestalten. Glogau 1875 (Deutsches Alpenbuch 2).
- P. D.: Der Funkensonntag. In: Heimatblätter aus dem Sarganserland 3 (1932), o. S.
- PEUCKERT, Will Erich: Weißer Fürst. In: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Bd. 9. Berlin/New York 1987 (Nachdruck von 1941), Sp. 449–458.
- Pl[attner], S.: Die Fastnacht-Funken. Eine culturgeschichtliche Skizze. In: Vorarlberger Landes-Zeitung, Nr. 31 u. 32 v. 14. u. 16. März 1867, jeweils S. 1–2.
- PRUGGER, Johann Georg: Veldkirch. Das ist historische Beschreibung der loblichen o: o: vor dem Arlenberg gelegnen Statt Veldkirch, in welcher der Ursprung, Fortpflanzung, unnd Auffnam, auch andere Begebenheiten und Zufahl besagter Statt [...] beschrieben werden. 4. Aufl. Feldkirch 1930 (Nachdruck von 1685).
- Die Rechtsquellen der Stadt Wil. Bearb. v. Peter ERNI u. Martin SALZMANN. Basel 2005 (Sammlung Schweizerischer Rechtsquellen XIV. Abt., 1. Tl., 2. Reihe, 3. Bd., 2. Hälfte).
- ROHRER, Joseph: Uiber die Tiroler. Ein Beytrag zur Österreichischen Völkerkunde. Wien 1796.
- SARTORI, Paul: Maifeuer. In: Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens. Bd. 5, Berlin/New York 1987 (Nachdruck von 1933), Sp. 1526–1527.
- SCHLEH, Johann Georg: Emser Chronik. Lindau 1980 (Nachdruck von 1616).
- SCHMIDT, Leopold: Zur Geschichte des Maskenwesens in Vorarlberg. In: Jahrbuch des Vorarlberger Landesmuseumsvereins 1958/59, S. 93–100.
- SCHUMACHER, Meinolf: Geschichtenerzählzauber. Die Merseburger Zaubersprüche und die Funktion der historiola im magischen Ritual. In: Erzählte Welt – Welt des Erzählens. Festschrift für Dietrich Weber. Hg. v. Rüdiger ZYMNER. Köln 2000, S. 201–215.
- Schwäbisches Wörterbuch. Bearb. v. Hermann Fischer. Bd. 2. Tübingen 1908.
- Schweizerisches Idiotikon. Wörterbuch der schweizerdeutschen Sprache. Bearb. v. Friedrich STAUB u. Ludwig TOBLER. Bd. 1. Frauenfeld 1881.
- STRASSER, Peter: „Ein Sohn des Thales“ – Franz Josef Vonbun als Sammler und Editor Vorarlberger Volkserzählung. Frankfurt a. M. u. a. 1993 (Beiträge zur Europäischen Ethnologie und Folklore, Reihe A: Texte und Untersuchungen 2).
- TIEFENTHALER, Meinrad: Nochmals: Der Bregenzer Faschingsritt nach Mehrerau. In: Vorarlberger Volksblatt, Nr. 32 v. 8. Februar 1934, S. 2–3.
- TSCHAIKNER, Manfred: Die Lust, Hexen zu verbrennen. In: Der Bludenzener. Zeitschrift für ein entspanntes Stadtleben, Nr. 12 u. 13 v. 8. u. 21. März 1996, o. S.
- TSCHAIKNER, Manfred: Magie und Hexerei im südlichen Vorarlberg zu Beginn der Neuzeit. Konstanz 1997.
- TSCHAIKNER, Manfred: Weise Frau, Hexe oder Mörderin? – Katharina Zwiselerin von Scheffau und die Rolle der Medizin bei den Hexenverfolgungen. In: Montfort 52 (2000), S. 188–199.
- TSCHAIKNER, Manfred: „Die halbe Gemeinde besteht aus Hexen und Hexenmeistern ...“ Hexereiinjurien aus Feldkirch und den umliegenden Gerichten im 17. Jahrhundert. In: Das Recht im kulturgeschichtlichen Wandel. Festschrift für Karl Heinz Burmeister zur Emeritierung. Hg. v. Bernd MARQUARDT u. Alois NIEDERSTÄTTER. Konstanz 2002, S. 427–468.
- TSCHAIKNER, Manfred: Die drei heiligen Jungfrauen im Kampf gegen Männer – Strategien weiblicher Gegenwehr in den Geständnissen der Ursula Kohlgruberin aus Feldthurns (1550). In: Der Schlern 77/7 (2003), S. 37–41.

- TSCHAIKNER, Manfred: Das Fasnachtsmeigge und das Fasnachtsgespenst – Zum Raggaler Fasnachtstreiben des 17. Jahrhunderts. In: 200 Jahre Blumenegg bei Österreich. Beiträge zur Regionalgeschichte. Hg. v. DEMS. Bludenz 2004 (Bludenzer Geschichtsblätter 72–74), S. 256–163.
- TSCHAIKNER, Manfred: Obrigkeitliche Maßnahmen gegen das Funkenbrennen und Scheibenschlagen in Vorarlberg bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts. In: Bludenzer Geschichtsblätter 114 (2016), S. 101–102.
- VALANDRO, Franz: Alfons Leuprecht – Ein Leben für die Heimat. In: 80 Jahre Stadtmuseum Bludenz. Beiträge zur Geschichte, Gegenwart und Zukunft einer nahezu vergessenen Institution anlässlich der Veranstaltung des Geschichtsvereins Region Bludenz (3.–6. Oktober 2002). Hg. v. Andreas RUDIGIER u. Peter BUSS-JÄGER. Bludenz 2003 (Bludenzer Geschichtsblätter 70), S. 55–60.
- VOGT, Emanuel: Mier z Balzers II. Wie es früher bei uns war. In drei Bänden. Lebensweg. Vaduz 1996.
- VONBUN, Franz Josef: Beiträge zur deutschen Mythologie. Gesammelt in Churrhaetien. Chur 1862.
- Vorarlbergisches Wörterbuch mit Einschluß des Fürstentums Liechtenstein. Bearb. v. Leo JUTZ. Bd. 1. Wien 1960.
- WEIZENEGGER, Franz Josef: Vorarlberg. Aus dem Nachlaß bearb. u. hg. v. Meinrad MERKLE. Bd. 2. Innsbruck 1839 (Nachdruck von 1989).
- WELTI, Ludwig: Graf Kaspar von Hohenems 1573–1640. Ein adeliges Leben im Zwiespalte zwischen friedlichem Kulturideal und rauher Kriegswirklichkeit im Frühbarock. Innsbruck 1963.
- WELTI, Ludwig: Auf den Spuren des vorarlbergischen Frühhumanismus. In: Montfort 18 (1966), S. 436–453.
- WELTI, Ludwig: Bludenz als österreichischer Vogteitsitz 1418–1806. Eine regionale Verwaltungsgeschichte. Zürich 1971 (Forschungen zur Geschichte Vorarlbergs 2, der ganzen Reihe 9).
- WERKOWITSCH, Constantin: Das Land Vorarlberg vom geschichtlichen, topographisch-statistischen und landwirtschaftlichen Standpunkte dargestellt. Innsbruck 1887.
- 1 Im vorliegenden Artikel wird weiterhin der in den älteren Vorarlberger Quellen allein übliche Begriff „Fasnacht“ statt „Fastnacht“ verwendet, obwohl es sich bei Letzterem mittlerweile um „die allgemein anerkannte Schreibweise“ des Brauchs handeln soll: vgl. BÜRKERT, Fastnacht, S. 115.
- 2 Vgl. BURMEISTER, Fasnacht, S. 162 u. 157.
- 3 Vgl. KÜHNEL, Fastnacht, Sp. 313.
- 4 Vgl. BURMEISTER, Fasnacht, S. 172, Anm. 153.
- 5 Vgl. BURMEISTER, Fasnacht, S. 160–161.
- 6 Vgl. NIEDERSTÄTTER, Wenn, S. 29–30.
- 7 „Wir haben darüber ganz eindeutige Quellen sowohl jüdische als auch christliche Quellen, die etwa von einer Judenverfolgung in Feldkirch 1349 berichten. Sogar mit genauen Daten. Und das wird aber etwa von Bilgeri völlig abgestritten, daß es das gegeben hat oder es wird ignoriert.“ ORF-Mittagslandesrundschau vom 22. November 1986: Manuskript im VLA, Miscellen 429/5. Vgl. dazu NIEDERSTÄTTER, Mittelalter, S. 32: „Ob Feldkircher Juden von den durch die Pestepidemie des Jahres 1349 ausgelösten Verfolgungen betroffen waren, konnte die Forschung bis heute nicht eindeutig beantworten.“
- 8 Vgl. BURMEISTER, Fasnacht, S. 167–168.
- 9 Vgl. BILGERI, Jahresfeste, S. 12.
- 10 Vgl. MÜNSTER, Cosmographie, S. 776.
- 11 Vgl. BURMEISTER, Gasser, S. 85–87.
- 12 Vgl. BURMEISTER, Fasnacht, S. 155.
- 13 LIEBENAU, Königsfelder, S. 21; vgl. WELTI, Frühhumanismus, S. 450.
- 14 BURMEISTER, Fasnacht, S. 155.
- 15 Vgl. BLAISE, Lexicon, S. 254 u. 854.
- 16 Wohl „Fähnlein von Butzen“, den vermummten Fasnachtsgestalten: vgl. Vorarlbergisches Wörterbuch, Bd. 1, Sp. 504.
- 17 Vgl. MÜNSTER, Cosmographie, S. 640; vgl. auch PRUGGER, Veldkirch, S. 28 u. 60; WEIZENEGGER, Vorarlberg, Bd. 2, S. 200–201.
- 18 Vgl. BILGERI, Jahresfeste, S. 15.
- 19 MÜNSTER, Cosmographie, S. 778; vgl. auch PRUGGER, Veldkirch, S. 28 u. 60; WEIZENEGGER, Vorarlberg, Bd. 2, S. 200–201.
- 20 BUXTORF-FALKEISEN, Stadt- und Landgeschichten, S. 100.
- 21 Vgl. HOFFMANN-KRAYER, Fastnachtsgebräuche, S. 271; andere Version bei BUXTORF-FALKEISEN, Stadt- und Landgeschichten, S. 101.
- 22 Diese Quelle wurde ohne Herkunftsangabe erstmals von BILGERI, Jahresfeste, S. 15, angeführt. Spätere Forscher übernahmen sie ohne nähere Identifizierung: GMEINER, Fasnachtsritt (1966), S. 32; GMEINER, Fasnachtsritt (1973), S. 25; GMEINER, Fasnachtsritt (2003), S. 41–42; DOBRAS, Seegfrörne, S. 12. TIEFENTHALER, Nochmals, S. 2, war die Chronik im Jahr 1934 noch nicht bekannt. Da ihre Darlegungen schon in einem 1798 erschienenen Buch Philipp Eberlins zusammengefasst sind (EBERLIN, Kronik, S. 45 [Seitenzählung des Anhangs]), ist zu vermuten, dass sie aus der reichen Chronistik der Stadt Konstanz stammen; vgl. dazu LUDWIG, Geschichtsschreibung, passim. Bei Constantin SAUTTERLEITE, Gesammelte Schriften zur Chronik von Vorarlberg, Zusammengestellt in zwei Abteilungen. Innsbruck 1870 (Manuskript, Vorarlberger Landesarchiv, Bibliotheksgut, Nr. 30), fol. 139b, ist in diesem Zusammenhang allerdings die Rede von „Ueberresten einer alten Bregenzer Kronik“.
- 23 Vermutlich wurde hier der „Aschermittwoch“ mit der „Alten Fasnacht“ verwechselt, ist doch ausdrücklich von einer „Fasnachtschlacht“ die Rede.
- 24 Zitiert nach BILGERI, Jahresfeste, S. 15; die „traditionelle Aschermittwochschlacht“ der Bregenzer wird sogar in einem Übersichtswerk wie jenem von MÜNCH, Lebensformen, S. 141, angeführt.
- 25 Vgl. DIETSCHY, Umzug, S. 25; vgl. auch MÜNSTER, Cosmographie, S. 772.
- 26 Vgl. DIETSCHY, Umzug, S. 30.
- 27 Vgl. DIETSCHY, Umzug, S. 43.
- 28 Vgl. DIETSCHY, Umzug, S. 34–36, Zitat auf S. 36.
- 29 MANNHARDT, Wald- und Feldkulte, S. 549–550.
- 30 Vgl. GUGITZ, Kampfspiele, S. 119–120 u. 124.
- 31 Vgl. DOBRAS, Seegfrörne, S. 14.
- 32 Bertlinsche Chronik, Stadtarchiv Lindau, Lit. 19, S. 561–562; vgl. auch BRENTANO, Chronik, S. 20; vgl. auch Geschichte von Schwaben, S. 19. Eine fehlerhafte Abschrift der Bertlinschen Chronik befindet sich im Vorarlberger Landesarchiv, Bibliotheksgut, Nr. 113A.
- 33 Vgl. PEUCKERT, Weißer Fürst, Sp. 450.
- 34 Vgl. SCHMIDT, Maskenwesen, S. 96; BEITL, Fasnachtstradition, S. 176.
- 35 SCHUMACHER, Geschichtenerzählzauber, S. 213; vgl. auch TSCHAIKNER, Jungfrauen, S. 40.
- 36 Vgl. DÖRRER, Fasnacht, S. 241.
- 37 WELTI, Graf Kaspar, S. 176.
- 38 Vgl. BILGERI, Jahresfeste, S. 22.
- 39 Vgl. WEIZENEGGER, Vorarlberg, S. 278.
- 40 Vorarlberger Landesarchiv, Vogteiamt, Oberamt und Kreisamt Bregenz, Sch. 337, Nr. 664; TIEFENTHALER, Nochmals, S. 2.
- 41 Vgl. ANONYMUS, Faschingsritt, S. 160; WEIZENEGGER, Vorarlberg, S. 278; TIEFENTHALER, Nochmals, S. 2; vgl. dazu auch Constantin SAUTTERLEITE, Gesammelte Schriften zur Chronik von Vorarlberg, Zusammengestellt in zwei Abteilungen. Innsbruck 1870 (Manuskript), fol. 139: Vorarlberger Landesarchiv, Bibliotheksgut, Nr. 30.
- 42 Vgl. GRASS, Widum- und Kloster-„Stürmen“, S. 166–167, 175–177, 180 u. 198; SCHMIDT, Maskenwesen, S. 96.
- 43 DU CANGE, Glossarium, fol. 706a.
- 44 Vgl. DU CANGE, Glossarium, fol. 706a.
- 45 Vgl. MANNHARDT, Wald- und Feldkulte, S. 549–550.
- 46 Vgl. FREUDENTHAL, Fackel, Sp. 1111.
- 47 Vgl. dazu DÖRRER, Tiroler Fasnacht, S. 205; Schweizerisches Idiotikon, Bd. 1, Sp. 870; TSCHAIKNER, Halbe Gemeinde, S. 444–445.
- 48 Vgl. GRIMM, Wörterbuch, Bd. 4, Sp. 608.

- 49 Klosterarchiv Einsiedeln, Summarium F1 (Amt St. Gerold), F.H-03 „Alte Gebräuche ...“, S. 347.
- 50 Vorarlberger Landesarchiv, Vogteiamt Bludenz 163–1795/78; WELTI, Bludenz, S. 181. Im Schwäbischen unterschied man noch im 19. Jahrhundert das Scheibenschlagen vom Funkenschlagen, obwohl sie sich nur zeitlich unterschieden. Letzteres fand am „Funken- oder Scheibentag“ statt: MENZEL, Literaturblatt, S. 198.
- 51 Vgl. KRÜNITZ, Encyklopädie, Tl. 15, S. 463–464; Schwäbisches Wörterbuch, Bd. 2, Sp. 1831–1833; Vorarlbergisches Wörterbuch, Bd. 1, Sp. 1024.
- 52 Vgl. Schweizerisches Idiotikon, Bd. 1, Sp. 870 (fälschlich auf 1571 datiert); BEHRINGER, Stoeckhlin, S. 137.
- 53 Vgl. SCHLEH, Emser Chronik, S. 70.
- 54 Klosterarchiv Einsiedeln, Summarium F1 (Amt St. Gerold), F.H-03 „Alte Gebräuche ...“, S. 346–347.
- 55 Vgl. HOFFMANN-KRAYER, Fastnachtgebräuche, S. 181–182.
- 56 Vgl. Rechtsquellen der Stadt Wil, Nr. 173a, S. 520.
- 57 Vgl. Rechtsquellen der Stadt Wil, Nr. 204b, S. 643; KESSLER, Sittenmandate, S. 61–62; KESSLER, Jahr, S. 195.
- 58 Vgl. KESSLER, Sittenmandate, S. 61–62; KESSLER, Jahr, S. 195.
- 59 Vgl. Rechtsquellen der Stadt Wil, Nr. 219b, S. 712.
- 60 Allgemeine Rechtsquellen, S. 141, Anm. 166.
- 61 Allgemeine Rechtsquellen, S. 141.
- 62 Vgl. TSCHAIKNER, Weise Frau, S. 190 u. 198, Anm. 18.
- 63 Vgl. Schwäbisches Wörterbuch, Bd. 2, Sp. 1833.
- 64 Stiftarchiv St. Gallen, Hs. 1478, fol. 44b; BILGERI, Jahresfeste, S. 17; vgl. dazu auch KESSLER/MÄRK, Rankweil, S. 155.
- 65 Vorarlberger Landesarchiv, Stadtarchiv Bludenz 341/22.
- 66 Vgl. VONBUN, Beiträge, S. 123.
- 67 Vgl. TSCHAIKNER, Magie, S. 226–227.
- 68 Vorarlberger Landesarchiv, Landgericht Sonnenberg, Nr. 1424.
- 69 Vgl. FREUDENTHAL, Fackel, Sp. 1111.
- 70 Vorarlberger Landesarchiv, Vogteiamt Bludenz 119/1151.
- 71 Klosterarchiv Einsiedeln, Summarium F1 (Amt St. Gerold), F.H-03 „Alte Gebräuche ...“, S. 346–347.
- 72 Vorarlberger Landesarchiv, Kreisamt I, Polizei 1829, 1144/369.
- 73 Vorarlberger Landesarchiv, Landgericht Montafon, Nr. 1953.
- 74 Vgl. ANONYMUS, Aus Vorarlberg, S. 95.
- 75 Vorarlberger Landesarchiv, Gemeindearchiv Bürs, Nr. 126.
- 76 Vgl. FRAZER, Zweig, S. 464.
- 77 FRAZER, Zweig, S. 438.
- 78 Vgl. VONBUN, Beiträge, S. 2–6, 9 u. 15; BEHRINGER, Stoeckhlin, S. 45–52.
- 79 Vorarlberger Landesarchiv, Landgericht Montafon, Nr. 1745.
- 80 Vgl. TSCHAIKNER, Maßnahmen, S. 101–102.
- 81 Vorarlberger Landesarchiv, Vogteiamt Bludenz 130/1615, o. fol.
- 82 Vgl. dazu GAMON/KASPER, Schieba, passim; HAAGER, Fortsetzung, S. 156–157; LEUPRECHT, Funkenbrennen, S. 144; MENZEL, Literaturblatt, S. 198; ROHRER, Tiroler, S. 33 Anm.; FISCHER, Funken- u. Küachlesonntag, S. 9.
- 83 Vgl. TSCHAIKNER, Maßnahmen, S. 101–102.
- 84 Vgl. LEUPRECHT, Sitten, S. 4; LEUPRECHT, Funkenbrennen, S. 146; JOHLER, Formierung, S. 35–36.
- 85 Vorarlberger Landesarchiv, Gemeindearchiv Rötthis, Nr. 38.
- 86 DÖRRER, Tiroler Fasnacht, S. 235–236, Zitat auf S. 236.
- 87 Vgl. JAHN, Opfergebräuche, S. 90.
- 88 Vorarlberger Landesarchiv, Landgericht Montafon, Nr. 1745.
- 89 Vgl. die Überlegungen zu seiner Person bei JOHLER, Formierung, S. 27.
- 90 Vgl. ANONYMUS, Aus Vorarlberg, S. 95.
- 91 Vgl. ANONYMUS, Aus Vorarlberg, S. 95.
- 92 SARTORI, Maifeuer, Sp. 1526.
- 93 Vgl. FRAZER, Zweig, S. 815–816, 891 u. 903.
- 94 Vgl. z. B. Vorarlberger Landesarchiv, Stadtarchiv Bludenz 323/1; Vorarlberger Landesarchiv, Gemeindearchiv Bürs, Nr. 126.
- 95 Vgl. MEIER, Deutsche Sagen, S. 380.
- 96 Vgl. STRASSER, Sohn, S. 17–31.
- 97 Vgl. VONBUN, Beiträge, S. 20.
- 98 Vgl. WERKOWITSCH, Land, S. 34; vgl. auch Feldkircher Zeitung v. 12. März 1862, Nr. 21, S. 82–83.
- 99 Vgl. LAMPERT, Schwabengängerin, S. 51–52; zu früheren figürlichen Darstellungen im Vorarlberger Fasnachtstreiben vgl. TSCHAIKNER, Fasnachtsmeigge, passim.
- 100 Vgl. NOÉ, Tirol, S. 186.
- 101 Vgl. JOHLER, Formierung, S. 175–186.
- 102 Vgl. BEITL, Fastnachtmasken, S. 107.
- 103 Vgl. etwa P. D., Funkensonntag, o. S.; VOGT, Balzers, S. 76.
- 104 Vgl. Plattner, Fastnacht-Funken, Nr. 31, S. 2; vgl. auch ILG, Versuch, S. 104 u. 110. Man ging in Vorarlberg allerdings nie so weit wie etwa in Hiltisrieden im Kanton Luzern, wo in der Fasnacht 1823 von siebzig Personen ein Hexenprozess nachgespielt wurde: BAUER, Gegenwart, S. 163.
- 105 Vgl. MANNHARDT, Wald- und Feldkulte, S. 522.
- 106 Vgl. FRAZER, Zweig, S. 467. Nicht relevant ist hierbei Frazers Meinungswechsel (ebenda, S. 955), der später in der Verbrennung von menschlichen Figuren vor allem deshalb Hexenverbrennungen ortete, weil die Teilnehmer an den Veranstaltungen den Vorgang so bezeichneten.
- 107 Zu seiner Person vgl. VALANDRO, Leuprecht, passim.
- 108 LEUPRECHT, Sitten, S. 4. Während sich viele andere Ausführungen Leuprechts als zum Teil wörtliche Übernahmen aus einer Studie N. Haagers aus dem Jahr 1874 nachweisen lassen (HAAGER, Fortsetzung, S. 156–158), ist nicht feststellbar, wie Leuprecht zur zitierten Auffassung gelangte.
- 109 Vgl. LEUPRECHT, Funkenbrennen, S. 146.
- 110 Vgl. z. B. ANONYMUS, Funken- oder Küachlesonntag, S. 3; ILG, Sitten, S. 203; mitunter wurde sogar nicht mehr zum Funkenabbrennen, sondern gleich zur Hexenverbrennung eingeladen: TSCHAIKNER, Lust, Nr. 12, o. S.
- 111 Vgl. BILGERI, Hexenbrennen, Nr. 35, S. 1.
- 112 Vgl. JOHLER, Formierung, S. 193 u. 231; TSCHAIKNER, Lust, passim.
- 113 Freundliche Mitteilung von Zunftmeister Christian Pellini, 21. Juli 2016.